

Dummheit: Die andere Seite der Medaille

Lea Haller

Intelligenz und Dummheit sind als Konzepte eng miteinander verwoben. Als man die Vernunft als Motor des Fortschritts anzusehen begann, geriet auch die Dummheit ins Visier. Dass sie bis heute nicht ausgerottet werden konnte, gehört zu den wohl grössten Kränkungen der Menschheit. Klar ist: Dumm sind in der Regel die anderen.

Der amerikanische Automobil-Tycoon Henry Ford war berühmt für seine Dummheit. Als die *Chicago Tribune* ihn 1919 als «ignoranten Idealisten» bezeichnete, verklagte er die Zeitung zwar wegen Verleumdung. Doch vor Gericht vermochte er den Vorwurf der stupenden Unwissenheit nicht aus dem Weg zu räumen. Ford konnte weder sagen, wann die amerikanische Revolution stattgefunden hatte, noch, was Chili con Carne ist. Auch mit den einfachsten Grundprinzipien des amerikanischen Staatswesens war er nicht vertraut. «Ich gebe zu, dass ich über die meisten Dinge nichts weiss», gab er zu Protokoll.

Die fordistische Massenproduktion setzte sich dennoch durch, fehlende Bildung des Patrons hin oder her. Doch der Gedanke, dass der Lauf der Dinge wesentlich auch von den Entscheidungen von Dummen und Unwissenden abhängt, ist den meisten Menschen unerträglich. Die Institutionen unserer modernen Gesellschaften basieren auf der Idee der Vernunft. Gebildete Menschen entwarfen sie in einem argumentativen Aushandlungsprozess, zum Wohl der Allgemeinheit. In modernen Demokratien stimmen gut informierte Wählerinnen und Wähler über vernünftige Vorlagen ab. Individuen treffen vernünftige Produktions- und Konsumententscheidungen und halten so die rationalste aller Wirtschaftsformen am Laufen: den sich selbst regulierenden Kapitalismus.

Wir halten uns gern für so überaus vernünftig, dass wir über unsere Vorfahren lachen, die noch nicht so geschickt waren wie wir. Die bei ihren Flugversuchen mit Holzflügeln von Kirchtürmen sprangen, der Schwerkraft folgend direkt in den Tod. Die mit schlechter Ausrüstung in hoffnungslose Kriege zogen. Die Amerika für Indien hielten. Heute wissen wir alles besser.

Die Tugend der Ungebildeten

Doch die Vorstellung, dass der Fortschritt mit einer Zunahme von Vernunft einhergehe, bei gleichzeitiger Abnahme der Dummheit, entbehrt jeder empirischen Grundlage. Schon die Idee des Fortschritts an sich ist eine gewagte These; vermutlich gibt es auf der Welt einfach mehr oder weniger Leid, in jeweils anderer Form. Und wer wäre denn überhaupt berechtigt, von höherer Warte aus darüber zu urteilen, was vernünftig ist und was dumm?

Wer sich mit der Geschichte der Dummheit befasst, sollte vorsichtigerweise davon ausgehen, dass die Dummheit über die Jahrhunderte weder zu- noch abgenommen hat. Verändert haben sich lediglich die Begriffe, mit denen sie bezeichnet wird, die Orte, an denen sie vermutet wird, und die Massnahmen, die gegen sie ergriffen werden.

Die Griechen der Antike hatten für das, was wir als «dumm» bezeichnen, kein Wort. Sie kannten die Kulturlosigkeit der Bildungsfernen (*apaidusia*) und das fehlende Urteilsvermögen (*aphronesis*). Beim Dichter Aristophanes taucht der Schwachsinnige auf (*moros*) und bei Aristoteles ein ungehobelter, sturer Lummel mit einem Hang zum Ex-

Hofnarren waren keineswegs dumm, sie hielten den adligen Herren mit Scharfsinn und Witz einen Spiegel vor. Stich eines Hofnarren nach einem Gemälde von Albert-Anatole-Martin-Ernest Lambron des Piltières, 1875.

zess: der *agroikos*. Er lebte auf dem Land, hatte nicht die feinen Manieren der Städter. Auf all diese Figuren schaute der Athener herab, aber «dumm» in unserem modernen Verständnis waren sie nicht.

Und dann kannten die Griechen noch den *idiotes*. Er lässt sich am ehesten mit «Privatperson» übersetzen. Der *idiotes* war von den öffentlich-politischen Angelegenheiten ausgeschlossen und nahm keine Ämter wahr. Er lebte und wirtschaftete für sich selbst. Im Militär war er ein einfacher Soldat ohne Befehlsgewalt, im Handwerk ein Laie. Der Begriff an sich war nicht wertend, die Bedeutung des Schwachkopfs bekam er erst im 19. Jahrhundert. Für den Schriftsteller Plutarch aber bedeutete ein Leben als *idiotes* gesellschaftliche und politische Minderwertigkeit. Der Idiot war das Gegenteil des Bürgers (*polites*), und der war in der

attischen Demokratie das Mass aller Dinge. Unterhalb des Idioten gab es nur noch die Frauen und die Sklaven.

Auch im christlichen Mittelalter wurde die Dummheit nicht als Mangel an intellektueller Begabung verstanden. Was zählte, waren Tugend und Laster. «Seht, die Furcht vor dem Herrn, das ist Weisheit, das Meiden des Bösen ist Einsicht», heisst es im Alten Testament. Dumm war, wer nicht nach Gottes Gebot lebte, und als dumm, das heisst sündig, sah man im frühen Christentum vorab die Reichen und Gelehrten an. Sie hätten sich vom einfachen, urtümlichen Leben entfernt – und damit auch von Gott.

So wurde der *idiotes*, auf den die Griechen herabgeschaut hatten, im Mittelalter zum Idealtypus des guten Gläubigen. Der wenig gebildete Mensch und der Laie im kirchenrechtlichen Sinn waren von Natur aus rechtschaffen. Nicht zufällig stammte Jesus aus einer Handwerkerfamilie und rekrutierte seine ersten Schüler unter Fischern und Zöllnern, also aus dem einfachen Volk.

Die enge Verbindung von Dummheit, Macht, Reichtum und Sünde im christlichen Mittelalter bot einen idealen Nährboden für die Persiflage. Der niedere Klerus etwa veranstaltete Narrenfeste – frivole Parodien auf die heilige Messe der Kirche. Durch Rollentausch wurden die Hierarchien umgekehrt: Einfache Messdiener übernahmen den Part von Bischöfen und Priestern, trieben Schabernack mit dem Weihwasser und parodierten die Heilige Schrift. Erst im Zuge von Reformation und Gegenreformation verschwand diese Welt zusehends, aus der der Dichter Rabelais im frühen 16. Jahrhundert noch seine Figuren geformt hatte.

In der Frühen Neuzeit wurde Dummheit nicht mehr durchwegs identisch mit Gottlosigkeit angesehen. Sie wurde zum weltlichen Makel.

Die Weisheit der Narren

Das vom Elsässer Juristen Sebastian Brant 1494 veröffentlichte Werk *Das Narrenschiff* steht paradigmatisch für diesen Übergang. Einerseits stand es noch in der christlichen Tradition der Dummheit als Laster: Die Gelehrten sind bei Brant überhebliche Narren, die zuletzt zu «Lucifer jnns hellenloch» stürzen werden. Auch die Ketzer, Heiden, Gotteslästerer und Mörder sind unrettbar verloren. Gleichzeitig führt bei ihm der Weg zur Weisheit nicht mehr über die Frömmigkeit, sondern über seinen «fründ Vergilium», den römischen Dichter Vergil – das heisst über die Vernunft.

Und doch entwickelte das skeptische Denken, das damals aufkam, ein geradezu freundschaftliches Verhältnis zur Dummheit. Als der Humanist Erasmus von Rotterdam 1511 sein *Lob der Torheit* verfasste, liess er die Dummheit höchstpersönlich zu Wort kommen. Es gebe ein Recht auf Dummheit, ja in vielen Lebenslagen sei sie wünschenswert und angebracht. «Ist Jungsein denn etwas anderes als Unbesonnenheit und Unvernunft? Schätzt man nicht gerade den Mangel an Verstand am meisten an jenem Alter? Hasst und verabscheut nicht jeder ein frühreifes Kind wie eine Missgeburt?»

Am 21. Januar 2024
demonstrieren in
München zahlreiche
Menschen gegen
rechte Politik.

Der kluge Narr und der einfältige Weise – sie wurden im Zeitalter des Humanismus und der Aufklärung zu einem wiederkehrenden Motiv, sei es in Miguel de Cervantes *Don Quijote* (1605–1615), Daniel Defoes *Robinson Crusoe* (1719) oder Denis Diderots *Jacques le fataliste et son maître* (1776). Gleichzeitig rüttelten Gelehrte wie nie zuvor am Dogma göttlicher Weisheit und Allmacht. Nicht mehr die Atheisten waren für sie die grössten Sünder und Dummen, denn sie hatten in der Regel eine Ethik; für dumm hielten sie die Devoten und blind Gottesfürchtigen, die sich das eigene Denken versagten. Damit geriet auch die durch Gottes Gnaden legitimierte Macht von König und Klerus unter Beschuss.

Die Macht des Kollektivs

Die Aufklärer griffen zwar die despotischen Mächtigen an, waren aber unschlüssig, auf wen deren Macht denn übertragen werden sollte. Etwa auf das ungebildete Volk?

Der religionskritische Schriftsteller Paul Henri Thiry d’Holbach war skeptisch. «Um Menschen, um tugendhafte Staatsbürger zu bilden», schrieb er, «muss man sie unterrichten, ihnen die Wahrheit zeigen, mit ihnen vernünftig reden, ihnen ihre Interessen sichtbar machen, sie lehren, sich selbst zu achten.» Das konnte Jahrhunderte dauern. Und wer sollte diese Arbeit leisten?

«Das gute Buch ist fast überall das verbotene Buch», schrieb Claude Adrien Helvétius. «Geist und Vernunft regen seine Veröffentlichung an, aber die Bigotterie wehrt sich; sie will das Universum beherrschen, also ist sie an der Ausbreitung der Dummheit interessiert.» Der Philosoph Voltaire fand einen zynischen Ausweg. Die Religion sei nach wie vor wichtig – als Opium fürs Volk. Regieren solle eine Elite von Aufgeklärten.

Unzimperlich gingen schliesslich die Jakobiner um Maximilien Robespierre vor, die nach 1793 den Ton angaben: Sie wollten die Dummheit notfalls mit der Guillotine ausrotten. Sie beriefen sich auf Jean-Jacques Rousseau, gemäss dem der Gemeinwille – die *volonté générale* – unfehlbar war und absolut galt. Nicht nur Royalisten und Aristokraten, auch zahlreiche Denker und Staatsrechtler wurden während der Schreckensherrschaft vertrieben oder getötet. In Rousseaus *Contrat social* gab es keine Ambivalenz, kein Zaudern, keinen Platz für Widerrede. Der Gesellschaftsvertrag forderte nach Rousseau «die völlige Entäusserung jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes», im Zweifelsfall durch Zwang.

Dieser Gemeinwille war auf den weissen Mann als Bürger zugeschnitten. Von Natur aus gebe es zwar keine Hierarchie zwischen den Menschen, schrieb Rousseau. Doch es gebe natürliche Autoritäten. So gehorchten Kinder ihrem Vater, der als Familienoberhaupt zu ihrem Besten entscheide. Auch die Frau habe ihren natürlichen Platz nicht in der Politik. Sie solle nur leichte Lektüre konsumieren und sich ganz den häuslichen Dingen widmen.

Wo sitzt die Intelligenz?

Mit einer Bildungsoffensive lancierte man in vielen Ländern Europas die Erziehung zur Vernunft. In der Schweiz führten während der Regenerationszeit (1830–1848) viele Kantone zusätzlich zur Grundschule Sekundar-, Real- oder Bezirksschulen ein. Man verstärkte den Druck auf die Eltern, die Kinder zur Schule zu schicken, statt sie für die Heimarbeit einzusetzen. Es wurden Armenschulen und Volksbibliotheken eingerichtet.

Gleichzeitig etablierten sich ab 1800 Techniken der Dummheits- und Intelligenzerkennung. Der Schweizer Pfarrer Johann Caspar Lavater entwarf mit seiner Physiognomik ein «göttliches Alphabet», mit dem er von den Gesichtszügen auf die inneren Eigenschaften eines Menschen schloss. Kritiker machten sich zwar darüber lustig. «Ich frage alle Physiognomen, ob sie nicht einmal aus den Gesichtern auf Vornamen geschlossen haben», spottete Georg Christoph Lichtenberg – doch Lavaters Lehre war populär. In Deutschland präsentierte der Anatom Franz Joseph Gall eine Schädellehre, die einzelnen Hirnarealen bestimmte Geistes- und Charaktereigenschaften zuordnete. Gall war ein eifriger Schädelmaler. Bereits 1798 hatte er im *Teutschen Merkur* geschrieben, er wünsche sich, dass «jede Art von Genie» ihm post mortem seinen Kopf vererbe – er erhoffte sich Rückschlüsse über den Sitz der Intelligenz.

Die Obsession mit dem Genie und die Obsession mit der Dummheit, sie gingen Hand in Hand. Von 1853 bis 1854 erschien das vierbändige Monumentalwerk *Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen* des französischen Diplomaten Arthur de Gobineau. An unterster Stelle stand für Gobineau die «schwarze Rasse»; sie gleiche den Tieren. Die «gelbe Rasse» tendiere zur Mittelmässigkeit. Nur die «weisse Rasse» zeichne sich durch eine «immens überlegene Intelligenz» aus.

Wer sich überlegen fühlt und dafür noch vermeintlich wissenschaftliche Belege findet, kann im Namen höherer Ideale anderen ihre Menschlichkeit und ihr Daseinsrecht absprechen. Von da ist es nicht weit zur rohen Gewalt. Die Rassenlehre legitimierte die Unterdrückung kolonialer Subjekte. Die Erbgesundheitslehre führte in vielen Ländern zu Zwangssterilisationen. Und antisemitische Verschwörungstheorien standen am Beginn einer massenhaften Enteignung, Entrechtung und schliesslich industriellen Tötung von Juden im «Dritten Reich»; ein Völkermord an sechs Millionen Menschen.

Flexible Intelligenz

Kaum waren nach dem Zweiten Weltkrieg die Trümmer weggeräumt, bemühte man sich, das Undenkbare als Unfall der Geschichte darzustellen. Die meisten Täter wollten nur Befehle ausgeführt haben, und die Bürgerinnen und Bürger beriefen sich auf ihren guten Glauben oder schwiegen über das Geschehene. Dabei hatte der Nationalsozialismus etwas eindrücklich vor Augen geführt: die Macht der Propaganda auf die Mobilisierung der Massen.

Bereits im 19. Jahrhundert hatte man die Massen als Brutstätten kollektiver Dummheit identifiziert. Der französische Arzt Gustave Le Bon schrieb 1895: «In den Massen verlieren die Dummen, Ungebildeten und Neidischen das Gefühl ihrer Nichtigkeit und Ohnmacht; an seine Stelle tritt das Bewusstsein einer rohen, zwar vergänglichen, aber ungeheuren Kraft.» Der Psychoanalytiker Sigmund Freud sprach 1921 von einer «kollektiven Intelligenzhemmung». Und der Schriftsteller Elias Canetti hielt 1960 fest: Der wich-

tigste Vorgang, der sich innerhalb der Masse abspiele, sei «der Augenblick, in dem alle, die zu ihr gehören, ihre Verschiedenheiten loswerden und sich als gleiche fühlen».

Vor solcher Massenverführung sollte das Individuum künftig geschützt werden. Aber auch die Isolation war verpönt: Der zerstreute Professor und der Fachidiot wurden im 20. Jahrhundert zu beliebten Figuren der Populärkultur. Der Dumme sehe die Welt wie durch ein Guckloch, hatte der Philosoph Johann Eduard Erdmann bereits 1866 geschrieben. Wenn der «Umkreis der Ideen» mit ihrem Zentrum zusammenfalle, dann habe man die «Kerngestalt der Dummheit» vor sich: das eigene Ich.

Dennoch wurde Intelligenz nun zunehmend individualisiert. Der IQ-Test, 1904 von Alfred Binet und Théodore Simon entwickelt, erlangte in der Nachkriegszeit Popularität. Mit psychodiagnostischen Verfahren versuchte man die kognitive, emotionale, praktische und soziale Intelligenz von Menschen zu messen. Ursprünglich für die Selektion von Offizieren in der deutschen Reichswehr etabliert, boomten Begutachtungsbüros – sogenannte Assessment Centers – in den 1960er und 1970er Jahren. Sie durchleuchteten im Auftrag von Firmen potenzielle Kaderleute und stellten sicher, dass die Entscheidungsträger nicht aus Versehen einen Dummen einstellten.

Das alles hat die Dummheit allerdings nicht ausgerottet. Und das, obwohl die Dummheit ein gefährlicherer Feind des Guten sei als die Bosheit, wie der Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer 1943 im Gefängnis schrieb. Gegen das Böse lasse sich protestieren. «Gegen die Dummheit sind wir wehrlos.» Auch der Ökonom Carlo Cipolla hielt 1976 fest, die Nichtdummen unterschätzten notorisch die zerstörerische Macht der Dummen. Nicht der Bandit, der anderen schade, um selbst etwas zu gewinnen, sei der gefährlichste Typus des Menschen, sondern der Dumme. Er richte nur Schaden an, ohne dass dabei irgendjemand gewinne.

Diese Dummen fänden sich gleichermassen in allen Schichten und allen Berufen, in den Städten und auf dem Land, unter Bauern ebenso wie unter Professoren und Nobelpreisträgern. In der Konsequenz heisst das, dass alles immer auch schiefgehen kann. Auf die Vernunft ist kein Verlass. Es gilt also, Institutionen zu bauen und eine gesellschaftliche Kultur zu pflegen, die das nie vollständig versicherte Dummheitsrisiko mit einkalkuliert.

Eine längere Fassung dieses Beitrags erschien zuerst im Magazin NZZ Geschichte (Nr. 33, April 2021).

Résumé

Dans l'Antiquité, il n'existait pas de terme pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui la « bêtise ». Au Moyen Âge, la bêtise n'était pas perçue comme une caractéristique en soi : était qualifié·e de stupide celui ou celle qui transgressait la loi divine. Ce n'est qu'à partir de l'époque moderne que la bêtise a été considérée comme un défaut profane. Plus la notion de raison prenait de l'importance, plus les contours de la bêtise apparaissaient clairement. On a tenté de la mesurer, de l'expliquer et de la corriger – en vain. Elle a conservé jusqu'à aujourd'hui sa force archaïque.

Zur Autorin

Lea Haller ist promovierte Historikerin und seit 2024 Generalsekretärin der SAGW in Co-Leitung. 2012 erschien bei Chronos ihre Dissertation zur Geschichte des Cortisons (*Cortison. Geschichte eines Hormons*), 2019 bei Suhrkamp ihr zweites Buch, eine Geschichte des Rohstoffhandels in der Schweiz (*Transithandel. Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus*). Von 2018 bis 2024 arbeitete sie für die NZZ; ab 2019 als Redaktionsleiterin des Magazins *NZZ Geschichte*.

Literatur

- Bonhoeffer, Dietrich (1951): Von der Dummheit, in: Ders.: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. München, Christian Kaiser, S. 17–20.
- van Boxsel, Matthijs (2001): Die Enzyklopädie der Dummheit. Frankfurt a. M., Eichborn.
- Cipolla, Carlo M. (2019): The Basic Laws of Human Stupidity. London, Allen.
- Erdmann, Johann Eduard (1866): Über Dummheit. Vortrag im wissenschaftlichen Verein zu Berlin, gehalten am 24. März 1866. Berlin, Wilhelm Hertz.
- Flaubert, Gustave (2000, orig. 1911): Wörterbuch der Gemeinplätze. Mit einem Nachwort von Julian Barnes. München, Gerd Haffmans bei Zweitausendeins.
- Geisenhanslüke, Achim (2011): Dummheit und Witz. Poetologie des Nichtwissens. München, Wilhelm Fink.
- Kowalski, Emil (2017): Dummheit. Eine Erfolgsgeschichte. Stuttgart, J. B. Metzler.
- Musil, Robert (2014, orig. 1937): Über die Dummheit. Stuttgart, Reclam.
- Ronell, Avital (2002): Stupidity. Urbana und Chicago, University of Illinois Press.
- Terzic, Zoran (2020): Idiocracy. Denken und Handeln im Zeitalter des Idioten. Zürich und Berlin, Diaphanes.
- van Treeck, Werner (2015): Dummheit. Eine unendliche Geschichte. Stuttgart, Reclam.
- Tuchman, Barbara (2001): Die Torheit der Regierenden. Von Troja bis Vietnam. Frankfurt a. M., Fischer.
- Watts, Stefan (2006): The People's Tycoon. Henry Ford and the American Century. New York, Knopf.

DOI

10.5281/zenodo.15489786